

10 TIPS SOBRE LEARNING ANALYTICS (LA)

DADES OBTINGUDES DE N=1020 ESTUDIANTS
DE LA UB DURANT EL CURS 2022-23

**CAL IMPULSAR UNA
POLITICA INFORMATIVA
SOBRE LES LA**

**PERQUÈ QUI LES
CONEIX I EMPRA, LES
TROBA ÚTILS**

**... I LES EMPRA
FREQUÈNTMENT**

Dates importants (exàmens,
lliuraments) (4,43)

**LA INFORMACIÓ QUE
INTERESSA ÉS SOBRE
DATES DE PROVES**

Qualificacions de treballs
i exàmens (4,53)

**SOBRE LES TASQUES, EL
QUE INTERESSA ÉS LA
QUALIFICACIÓ**

de concentració a
diar (3,94)

**SOBRE EL PROÉS EL MÉS
IMPORTANT ÉS COM
CONCENTRAR-SE**

**DEMANEN (X = 3.87) QUE
EL PROFESSORAT
PRENGUI MESURES SI
LES ANÀLISIS MOSTREN
QUE ESTIC EN RISC DE
FRACASSAR**

**I QUE LES LA S'UTILITZIN
PER PROMOURE EL
DESENVOLUPAMENT
D'HABILITATS
ACADÈMIQUES I
PROFESSIONALS.**

**I, ESPECIALMENT, PER
ESTIUMULAR
L'AUTOREGULACIÓ**

**SEMPRE ADAPTAT ALS
CURSOS, LES ÀREES DE
CONEIXEMENT I EL PERFIL
DE L'ESTUDIANTAT**